

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 3

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№3 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Xabibullayeva Dilfuza Kuanishbay qizi DAVLAT XIZMATLARI TUSHUNCHASI VA UNING HUQUQIY MAQOMI.....	5
2. Халилова Нигорахон Акмалжон кизи РОЛЬ СВОБОДЫ СЛОВА В МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ НАД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ.....	12
3. Baratov Mirodiljon Khomudzhonovich, Khakimov Ravshan Tulkunovich, Akramxodjaev Bori Toxtaxodjaevich ACCESSION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION AND CURRENT ISSUES OF CYBER PROTECTION OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY OF UZBEKISTAN.....	19
4. Фахриддинов Аловуддин Фахриддинович КИССАВУРЛИК ЖИНОЯТИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ФОШ ЭТИШГА ОИД АЙРИМ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ТАҲЛИЛИ.....	26
5. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ: МИРОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ОПЫТ СТРАН ЦАРЭС И ОТГ.....	34
6. Давлятов Валишер Хакимжанович АДВОКАТЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНИ: АҲАМИЯТИ, ЗАРУРАТИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	58
7. Рустамов Нодирбек Илхомович ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВ БОСҚИЧИДА ТЕРГОВ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎТКАЗИШ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	65
8. Ametova Nurjamal Qudaybergenovna HARBIY YOКИ MAXSUS UNVONDAN MAHRUM ETISH TARZIDAGI QO‘SHIMCHA JAZO TURINI TA‘YINLASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	74
9. Садуллаев Жахонгир Джамshedович АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ҲУЖЖАТЛАРНИ ҚАЛБАКИЛАШТИРГАНЛИК, СОТГАНЛИК ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	80
10. Матжанов Илхам Адилбаевич ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВДА ЖИНОЯТ ҲАҚИДА ОАВ ДА ТАРҚАЛГАН ХАБАР ВА МАЪЛУМОТЛАРНИ ТЕКШИРИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ АҲАМИЯТИ.....	88
11. Ғайбуллаев Фаррух Юлдашевич ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА КОРРУЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	95
12. O‘rinova Dilshoda Adxamovna AYOLLAR JINOYATCHILIGINING SABABLARI, UNI VUJUDGA KELITIRUVCHI SHART- SHAROITLAR.....	108

Рузиназаров Шухрат Нуралиевич,
 Доктор юридических наук, профессор,
 академик Туранской академии наук
<https://orcid.org/0000-0001-8550-9276>
 E-mail: E-mail: sh.ruzinazarov@mail.ru

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ: МИРОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ОПЫТ СТРАН ЦАРЭС И ОТГ

For citation: Ruzinazarov Shukhrat Nuralievich. LEGAL REGULATION FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN E-COMMERCE: GLOBAL BENCHMARKS AND THE EXPERIENCE OF CAREC AND OTG COUNTRIES. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 3, pp. 34-57

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15158619>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы правового обеспечения использования искусственного интеллекта (ИИ) в электронной коммерции, анализируются мировые ориентиры и опыт стран ЦАРЭС и ОТГ в том числе тенденции развития национального законодательства в этой области. Автор подчеркивают, что ИИ становится неотъемлемой частью современной цифровой гражданского оборота, предоставляя компаниям инновационные инструменты для эффективного взаимодействия с клиентами и автоматизации бизнес-процессов. В статье приводятся статистические данные, подтверждающие стремительный рост рынка ИИ и его влияние на цифровой трансформации креативной экономику. Особое внимание уделяется роли международных организаций, таких как ВТО, в регулировании трансграничной электронной торговли с использованием ИИ. Автор также системно анализируют научные исследования и публикации зарубежных и отечественных правоведов, посвященные правовым аспектам развития технологий ИИ. Наряду с этим предлагаются обоснованные предложения рекомендации по совершенствованию законодательства в области использования ИИ в электронной коммерции с учетом международного опыта и современных тенденций цифровизации.

Ключевые слова: искусственный интеллект, электронная коммерция, правовое регулирование, цифровизация, международное сотрудничество, законодательство, инновации, технологии, гражданский оборот, интеллектуальная собственность.

Рузиназаров Шухрат Нуралиевич,
 Юридик фанлари доктори, профессор
 Туран фанлар академияси, академиги
<https://orcid.org/0000-0001-8550-9276>
 E-mail: E-mail: sh.ruzinazarov@mail.ru

ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ХУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ: ДУНЁ МЎЛЖАЛЛАРИ ВА МОИХТ (ЦАРЭС) ВА ТДТ (ОТГ) ДАВЛАТЛАРИ ТАЖРИБАСИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада электрон тижоратда сунъий интеллектдан фойдаланишни ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш масалалари кўриб чиқилади, дунё тажрибасининг мўлжаллари ва МОИХТ (ЦАРЭС) ва ТДТ (ОТГ) давлатлари тажрибаси ушбу соҳадаги миллий қонунчиликни ривожлантириш тенденциялари таҳлил қилинади. Муаллифнинг таъкидлашича, сунъий интеллект замонавий рақамли иқтисодиётнинг ажралмас қисмига айланиб, компанияларни мижозлар билан самарали ҳамкорлик қилиш ва бизнес жараёнларини автоматлаштириш учун инновацион воситалар билан таъминлайди. Мақолада сунъий интеллект бозорининг тез ўсиши ва унинг жаҳон иқтисодиётига таъсирини тасдиқловчи статистик маълумотлар келтирилган. Сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда трансчегаравий электрон тижоратни тартибга солишда ЖСТ каби халқаро ташкилотларнинг ролига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шунингдек, муаллиф сунъий интеллекттехнологияларини ривожлантиришнинг ҳуқуқий жиҳатларига бағишланган хорижий ва маҳаллий ҳуқуқшунос олимларнинг илмий тадқиқотлари ва нашрлари таҳлил қилинган.

Мазкур, мақолада дунё тажриба ва замонавий рақамлаштириш тенденцияларини ҳисобга олган ҳолда электрон тижоратда сунъий интеллектдан фойдаланиш соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: сунъий интеллект, электрон тижорат, ҳуқуқий тартибга солиш, рақамлаштириш, халқаро ҳамкорлик, қонунчилик, инновациялар, технология, фуқаролик муомаласи, интеллектуал мулк.

Ruzinazarov Shukhrat Nuralievich,

Doctor of Law, Professor

Academician of the Turan Academy of Sciences

<https://orcid.org/0000-0001-8550-9276>

E-mail: sh.ruzinazarov@mail.ru

LEGAL REGULATION FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN E-COMMERCE: GLOBAL BENCHMARKS AND THE EXPERIENCE OF CAREC AND OTG COUNTRIES

ANNOTATION

The article examines the issues of legal regulation of the use of artificial intelligence (AI) in e-commerce, analyzes global experience and trends in the development of legislation in this area. The author emphasizes that AI is becoming an integral part of the modern digital economy, providing companies with innovative tools for effective interaction with customers and automation of business processes. The article provides statistical data confirming the rapid growth of the AI market and its impact on the global economy. Particular attention is paid to the role of international organizations, such as the WTO, in regulating cross-border e-commerce using AI. The author also analyzes scientific research and publications of foreign and domestic legal scholars devoted to the legal aspects of the development of AI technologies. In conclusion, the article offers recommendations for improving legislation in the field of using AI in e-commerce, taking into account international experience and modern digitalization trends.

Keywords: artificial intelligence, e-commerce, legal regulation, digitalization, international cooperation, legislation, innovation, technology, civil circulation, intellectual property.

В мире использование искусственного интеллекта в электронной коммерции является необходимым атрибутом современного цифрового и креативного гражданского оборота социального государства и общества. Мировой опыт показывает, что разумное и эффективное использование цифровизации особенно, искусственного интеллекта в коммерческом оборота

даст возможность покупки товаров (работ, услуги) с применением надёжных технологий. В связи с этим, глубокое изучение современных тенденций формирования научно-правовых основ искусственного интеллекта в электронной коммерции имеет важное теоретическо-практическое значение.

Статистика показывает, что объем рынка искусственного интеллекта в мире достиг 298 млрд долларов. Сегодня 55% компаний по всему миру применяют искусственный интеллект. С 2013 по 2023 год инвестиции в искусственный интеллект выросли в 9 раз. 45% компаний внедряют искусственный интеллект, потому что это доступно. 64% компаний утверждают, что искусственный интеллект помог им повысить эффективность. К 2035 году наибольшую отдачу от искусственного интеллекта получают производство и торговля. Из-за его развития работу могут потерять 400 млн человек. Каждая пятая компания в мире испытывает нехватку сотрудников, обладающих знаниями в области искусственного интеллекта. К 2047 году, с вероятностью 50%, может быть создан искусственный интеллект, который по своим возможностям будет близок к человеческому. [1]. От персонализированных рекомендаций до интерактивных покупок — искусственный интеллект меняет то, как мы взаимодействуем с цифровыми и креативными рынками. В связи с этим, одной из наиболее перспективных, потенциально применимых во многих сферах общественных отношений и уже применяемых в ряде сфер, и при этом наиболее неоднозначных технологий являются технологии искусственного интеллекта (фр. *l'intelligence artificielle*; англ. *artificial intelligence*; исп. *Inteligencia artificial*; итал. *intelligenza artificiale*; нем. *künstliche intelligenz* или *artifizielle intelligenz*; порт. *inteligência artificial*; яп. 人工知能) — компьютерных или киберфизических систем с антропоморфным (человекоподобным) «интеллектом». Исходя из этого, под искусственным интеллектом подразумевается совокупность технологических решений, которые позволяют имитировать знания и навыки человека (включая самостоятельное обучение и поиск решений) и получать результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека при выполнении конкретных задач. В связи с этим разумная научная гипотеза «сильного, безопасного и экономически выгодного искусственного интеллекта» предполагает, что роботы, действующие по алгоритму, могут приобрести способность к самообучению, смогут рассуждать, самостоятельно искать решение проблем и учиться подобно человеку.

Согласно исследованию PwC, в 2030 году мировой ВВП вырастет на 14% благодаря повсеместному внедрению технологий ИИ. Это принесет дополнительные 15,7 трлн долларов в экономику [2]. Здесь уместно также отметить роль ВТО. В ежегодном докладе ВТО за 2018 год эксперты ВТО отметили, что именно ИИ наряду с технологиями блокчейна, интернета вещей и 3D несёт потенциал значительной трансформации международной торговли и электронной коммерции (WTO, 2018) [3]. Отмечается, что данные технологии могут оказать значительное воздействие на компьютерные услуги и трансфер интеллектуальной собственности (WTO, 2019). Следовательно, для стимулирования трансграничной электронной торговли в г. Бишкек на 11 Саммите Совета глав государств-членов ОТГ подписано Межправительственное Соглашение о партнерстве в области цифровой торговли. Также ведется работа по разработке международных документов в сфере электронной коммерции в рамках ВТО [4], ЕАЭС, ШОС и ЦА.

В правовой науке рассматриваемая проблематика представлена довольно многочисленными работами зарубежных и отечественных авторов. Среди зарубежных правоведов необходимо назвать Р. Сасскинда [5], Э. Риссланд [6], Н. Пети [7], Й. Че [8], Дж. Труби, Р. Брауна, Э. Дахдала [9]. В последнее время самые различные правовые вопросы, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта, стали также предметом исследований для таких правоведов как П.М. Морхат [10], Е.П. Сесицкий [11], И.А. Филиппова [12], Ю.С. Харитоновна, В.С. Савина [13], В.А. Лаптев [14], В.С. Зверева, А.В. Левашова, В.Е. Шестова [15], и многие другие. Особо надо отметить, что правовое обеспечение цифровизации и искусственного интеллекта является одной из фундаментальных направлений правовой науки Узбекистана [16]. Мехтиев М.Г. в своем докладе упомянул, что в

связи с опасениями из-за вероятных негативных последствий использования и самих возможностей систем искусственного интеллекта (далее — ИИ) для человечества, в основе законодательств зарубежных стран об ИИ лежат фундаментальные права и свободы индивида, закрепленные в универсальных договорах, что ставит на вершину пьедестала именно человека. Здесь новшеством является то, что защита персональных данных, без которой регулирование ИИ невозможно, стала дополняться новыми принципами — прозрачностью и объяснимостью логики принятия решений. Европейское право, помимо этого, предусматривает также и создание своего рода «черного ящика» с записями всех действий ИИ или его операций, а также с обоснованием причин принятия ИИ того или иного решения, а регулирование, в конечном счете, нацелено именно на защиту фундаментальных прав человека[17].

В литературе под искусственным интеллектом понимается способность компьютерных систем (аппаратно-программных комплексов) имитировать когнитивные функции, обычно присущие человеку. Искусственный интеллект позволяет машине самообучаться и выполнять задачи, которые ранее были доступны лишь человеку. Для этого она снабжается информационной базой; блоком, способным находить решения благодаря встроенной в него программе, и интерфейсом для взаимодействия с человеком. Технологии искусственного интеллекта включают аппаратное и программное обеспечение и позволяют имитировать творческую функцию человека. Это технологии обработки текстов на естественном языке, технологии распознавания и синтеза речи, компьютерного зрения, системы поддержки принятия решений и многие другие[18]. Учитывая различные области применения ИИ, многие ученые относят нормы об ИИ к информационному, конституционному, гражданскому и другим отраслям права. Выдвигается даже идея о необходимости создания комплексной отрасли права, регулирующей искусственный интеллект[19]. Предлагается также объединить в комплексной отрасли платформенного права вопросы ИИ, больших данных и правоотношений, возникающих в информационно-телекоммуникационных сетях (Интернет-право)[20]. Искусственный интеллект является необходимым атрибутом предпринимательской деятельности[21]. В связи с этим, эти вопросы нуждаются в специальном и глубоком исследовании с учетом современных тенденций и технологий искусственного интеллекта в сфере предпринимательской деятельности. Особо надо отметить, что действительно, сфера ИИ – это новая сфера для человечества, правовые аспекты которой требует тщательного глубокого исследования с учетом всех субъективных и объективных факторов данного цифрового и технологического явления. Более того, регулирование ИИ должно быть системным и должно также охватывать ближайшие сферы, такие как данные, робототехника, цифровые рынки и услуги, Интернет[22].

Международно-правовые акты по ИИ играют важную роль в совершенствовании регионального и национального законодательства[23]. В правовых литературах международно-правовыми аспектами ИИ также уделяется особое внимание[24]. В 2017 году Европарламент одобрил Резолюцию относительно норм гражданского права о робототехнике, в которой предложено признать специальный правовой статус «электронного лица» или «электронной личности» для сложных роботов, принимающих самостоятельные решения[25]. Резолюция была принята в связи с докладом, посвященным европейским нормам гражданского права о робототехнике, Комитета по правовым вопросам Европарламента. Авторы доклада указали на риск дегуманизации, связанный с распространением «умных» роботов, и выступили против признания за роботами статуса субъекта права, мотивируя это тем, что нельзя допустить уравнивания естественного и искусственного интеллектов, то есть человека и машины. Европейский парламент, как можно видеть, не вполне согласился с данными тезисами. Однако Резолюция на данный момент в законодательстве Европейского Союза пока не реализована. Один из сторонников признания искусственного интеллекта субъектом гражданского права, профессор Оксфордского университета Х. Айденмюллер, полагает, что «умные» роботы следующего поколения должны получить правосубъектность, в том числе право на приобретение имущества и владение им, право на заключение договоров

и т.д. [26]. Однако данная точка зрения не является общепризнанной, в гораздо большей степени исследователи разделяют конструкцию специального электронного лица как нового вида субъектов гражданского права, наподобие конструкции юридического лица. В цивилистических источниках справедливо отмечается, что в рамках юридических наук гражданско-правового цикла возникает целый ряд фундаментальных проблем, которые вряд ли могут быть решены в ближайшей перспективе, несмотря на то что их решение в настоящее время находится в фокусе мировой цивилистики. В числе таких проблем можно выделить, в частности:

- проблему самостоятельной гражданской правосубъектности систем искусственного интеллекта;
- проблему гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный искусственным интеллектом или при участии системы искусственного интеллекта;
- проблему охраны авторских и патентных прав на произведения, созданные с участием искусственного интеллекта;
- проблему правового регулирования использования различных технологий искусственного интеллекта в ходе рассмотрения гражданских дел в судах[27].

В данном контексте предлагаемая европейскими парламентариями конструкция «электронного лица» с присвоением ему как позитивных, так и негативных результатов его деятельности пока что видится среди приведенных вариантов наиболее приемлемой. Однако, как нам представляется, рано или поздно законодатель должен будет прийти к разумному и оптимальному выводу о правосубъектности такого ранее не существенного явления, выполняющего определенные искусственные программные функции в различных допускаемых сферах, в том числе в сфере электронной коммерции, в соответствии с требованиями закона.

В научно-популярных источниках широко обсуждаются преимущества внедрения ИИ в основные бизнес-процессы, которые характеризуются следующими объективными технологическими факторами:

Во-первых, повышение эффективности и продуктивности. Одним из важнейших преимуществ ИИ на предприятии является его способность автоматизировать задачи и оптимизировать операции. Системы на базе ИИ могут обрабатывать большие объемы данных с мгновенной скоростью, освобождая ценные человеческие ресурсы для более важных операций. Это повышение эффективности приводит к повышению производительности, поскольку сотрудники могут посвятить свое время принятию стратегических решений и инновациям, а не рутинным задачам.

Во-вторых, улучшение клиентского опыта. Технология ИИ произвела революцию в том, как компании взаимодействуют с клиентами. Благодаря NLP и алгоритмам машинного обучения чат-боты на базе ИИ и виртуальные ассистенты могут круглосуточно предоставлять клиентам персонализированную поддержку в реальном времени. Такая доступность не только повышает удовлетворенность клиентов, но и помогает компаниям обеспечить безупречное взаимодействие с клиентами по всем каналам, сокращая время отклика и количество ошибок.

В-третьих, принятие решений на основе данных. Корпоративные системы ИИ могут анализировать огромные объемы структурированных и неструктурированных данных, что позволяет организациям принимать более обоснованные решения. Получение ценной аналитической информации на основе этих данных позволяет компаниям выявлять тенденции, прогнозировать поведение клиентов и оптимизировать операции. Алгоритмы искусственного интеллекта могут обнаруживать закономерности, которые могут быть упущены из виду, предоставляя ценную информацию для стратегического планирования, оценки рисков и оптимизации бизнес-процессов.

В-четвертых, операционная эффективность. Искусственный интеллект может автоматизировать повторяющиеся трудоемкие задачи и потоки операций, а также обрабатывать сложные расчеты, анализ данных и другие трудоемкие задачи с высокой точностью, что повышает точность и уменьшает число ошибок. ИИ также помогает быстро

обнаруживать аномалии, мошенничество и нарушения безопасности, снижая потенциальные убытки[28].

Зарубежный опыт показывает, что, например, Китайская индустрия Taobao, которая активно использует технологии искусственного интеллекта. Искусственный интеллект дает возможность улучшить пользовательский опыт на маркетплейсах[29]. Компании, использующие AI, могут достичь большей конверсии и выручки. Сегодня маркетплейсы, будучи наиболее крупными игроками в мире электронной коммерции просто не могут обойтись без помощи искусственного интеллекта[30]. Другой важной технологией ИИ для e-commerce является обработка естественного языка. Эта технология позволяет системам понимать и обрабатывать живую речь. Например, благодаря обработке естественного языка, маркетплейсы могут создавать удобные чат-боты, которые могут отвечать на наши вопросы и помогать нам в поиске нужной информации. Кроме того, ИИ позволяет производить анализ текстовых данных: комментариев и отзывов, чтобы автоматически классифицировать их. Это применение искусственного интеллекта особенно полезно для чат-ботов, которые могут генерировать ответы на повторяющиеся запросы пользователей и заменять раздражающие автоматические обзвоны. Искусственный интеллект также помогает автоматизировать рутинные процессы. Благодаря алгоритмам машинного обучения и роботизации, задачи управления запасами, ценообразования и логистики могут быть оптимизированы. Это означает, что поставщики могут сократить затраты и повысить эффективность своей работы[31]. Более того, взаимодействие ИИ и электронной коммерции может динамически оптимизировать размещение продуктов на платформе, улучшая навигацию и стимулируя перекрестные и предлагаемые продажи. Автоматизация, обеспечиваемая искусственным интеллектом, также позволяет автоматизировать такие процессы, как управление запасами, отслеживание запасов и даже обработку заказов, сокращая человеческие ошибки и улучшая своевременность поставок. Наконец, интеграция ИИ и электронной коммерции может стать основой передовых рекомендательных систем, которые предугадывают желания клиентов, еще больше улучшая впечатления от покупок и устанавливая более прочную и длительную связь между компанией и покупателем[32].

Компания Amazon, мировой лидер в электронной коммерции, использует возможности искусственного интеллекта для создания непревзойденного опыта покупок, который повышает удовлетворенность клиентов и способствует росту бизнеса. Одним из наиболее заметных применений ИИ в Amazon является сложная система рекомендаций. Эта система анализирует миллионы транзакций и взаимодействий с клиентами, чтобы предлагать товары, которые покупатели, скорее всего, приобретут. Эта прогностическая способность улучшает качество обслуживания клиентов и приносит значительную часть дохода Amazon. Amazon использует системы на основе искусственного интеллекта для оптимизации складских операций и маршрутов доставки в логистике и управлении цепочками поставок. Это сокращает время доставки и снижает эксплуатационные расходы, делая цепочку поставок более эффективной. Например, роботы Amazon на базе искусственного интеллекта на складах оптимизируют процесс комплектации и упаковки. Это помогает повысить скорость и точность выполнения заказов. Обслуживание клиентов — еще одна область, в которой Amazon использует ИИ, чтобы значительно влиять на клиентов. Компания использует чат-ботов и виртуальных помощников, таких как Alexa, для обеспечения быстрого и эффективного обслуживания клиентов. Эти инструменты искусственного интеллекта могут обрабатывать различные запросы, от отслеживания доставки до управления возвратами, освобождая агентов для решения более сложных потребностей клиентов.

По статистике, Amazon добилась значительного роста эффективности и продаж благодаря этим усовершенствованиям ИИ. Отчеты показывают, что рекомендации на основе искусственного интеллекта составляют до 35% от общего объема продаж, что подчеркивает глубокое влияние развития искусственного интеллекта на розничную торговлю.

Подход Amazon демонстрирует текущие возможности ИИ в электронной коммерции. Это также указывает на будущее, в котором искусственный интеллект легко интегрируется во

все аспекты электронной коммерции, стимулируя инновации и улучшая качество обслуживания клиентов.

Кроме того, eВау улучшает взаимодействие с клиентами с помощью интеллектуальных чат-ботов. Эти боты на базе искусственного интеллекта могут обрабатывать различные запросы клиентов, от отслеживания заказов до решения проблем. Они обеспечивают немедленную реакцию и снижают потребность во вмешательстве человека в службу поддержки клиентов. Это оптимизирует процесс поддержки и повышает удовлетворенность клиентов быстрыми и точными ответами на запросы. eВау сообщает, что продавцы, использующие инструменты на основе искусственного интеллекта, видят на 15% более высокие показатели продаж по сравнению с теми, кто этого не делает. Вместе с тем, использование искусственного интеллекта в обслуживании клиентов сократило среднее время обработки запросов на 30%, что значительно повысило эффективность операций[33]. В целом, использование систем ИИ в электронной коммерции может значительно повысить эффективность производства и производительность труда на предприятиях, улучшить качество продукции и сократить затраты на производство[34].

Следует отметить, что в соответствии с распоряжением Президента РУз от 05.04.2019 г. N P-5464 утверждена Концепция совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан. В нем отмечается, что действующая редакция Гражданского кодекса Республика Узбекистан не в полной мере отвечает требованиям быстро развивающихся экономических отношений в стране и международным стандартам в области гражданского права. В частности, отсутствует регулирование отдельных форм гражданско-правовых договоров и отношений, востребованных в современных рыночных условиях, в том числе договор государственно-частного партнерства, дилерский договор, долевое строительство, кластерное производство, электронная коммерция, оборот криптовалюты[35], приватизация земельных участков и другие; в Гражданском кодексе практически отсутствуют положения, регулирующие вопросы использования информационно-коммуникационных технологий в гражданско-правовых отношениях. В данной Концепции предусмотрены конкретные меры по внедрению инновационных форм и процедур регулирования гражданско-правовых отношений, востребованных в современных условиях. К ним относятся; формирование правовых основ применения информационно-коммуникационных технологий в гражданских правоотношениях, в частности, развитие оборота крипто-активов, включая майнинг, правовое регулирование сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации ("big data"), расширение возможностей по использованию электронной коммерции[36], осуществлению закупок через электронные площадки и т.п. Согласно Постановлением Президента Республики Узбекистан, от 14.10.2024 г. № ПП-358 "Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года[37]" приоритетные цели и задачи по развитию технологий искусственного интеллекта: формирование нормативно-правовой базы, направленной на развитие технологий искусственного интеллекта, совершенствование стандартов и укрепление международного сотрудничества в сфере; создание технической инфраструктуры для обработки данных и запуска проектов, основанных на искусственном интеллекте, реализация приоритетных проектов в данном направлении в социальной сфере и отраслях экономики; повышение знаний и навыков населения в области применения технологий искусственного интеллекта, развитие кадрового потенциала. В целях успешной реализации Стратегии в нашей стране основными целями и задачами определены следующие направления:

1) Формирование нормативно-правовой базы, направленной на развитие технологий искусственного интеллекта:

- разработка и совершенствование национальных законодательных актов на основе международного опыта;
- создание благоприятной среды для поддержки научных исследований и инноваций в данной области;
- внедрение требований безопасности и этики.

2) Внедрение технологий искусственного интеллекта в социальную сферу и отрасли экономики, а также реализация приоритетных проектов:

- внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта для организации производства новых товаров и оказания услуг с высокой добавленной стоимостью.

3) Совершенствование стандартов в данной области и укрепление международного сотрудничества:

- приведение национальных стандартов в соответствие с международными стандартами;

- установление связей с международными организациями и ведущими зарубежными компаниями в данной области;

- укрепление регионального и международного сотрудничества.

4) Формирование технической инфраструктуры для обработки данных на основе технологий искусственного интеллекта:

- создание необходимой инфраструктуры для обучения, тестирования и развития моделей искусственного интеллекта;

- формирование открытых данных и наборов «больших данных».

5) Повышение знаний и навыков населения, а также развитие кадрового потенциала:

- повышение уровня знаний и навыков населения по использованию технологий искусственного интеллекта;

- подготовка квалифицированных кадров;

- повышение квалификации работников;

- привлечение зарубежных специалистов к данному процессу;

- повышение знаний и квалификации преподавателей и профессоров.

Искусственный интеллект активно внедряется в различные сферы жизни, превращая технологии будущего в реальность. В Узбекистане ключевую роль в этом процессе играет Единый Интегратор UZINFOCOM. Компания реализует передовые проекты с использованием ИИ, такие как биометрическая идентификация и голосовые помощники, адаптируя их к местным условиям. Следует отметить, что UZINFOCOM внедряет эти инновации, сотрудничая с такими мировыми лидерами, как iFLYTEK и BYD, что способствует технологическому развитию Узбекистана.

В настоящее время UZINFOCOM разработал несколько проектов. Среди них: биометрическая система идентификации MyID, которая предназначена для удаленной идентификации клиентов в банковском и финансовом секторах, а также в государственных услугах и электронной коммерции[38]. Все больше участников электронной коммерции в Узбекистане — банки, ритейл, финтех компании, маркетплейсы — стремятся использовать речевую и видеоаналитику, а также умных помощников[39].

В данном контексте анализ рыночных и технологических тенденций позволяет UZUM MARKET адаптировать стратегию продаж и улучшить пользовательский опыт, что является ключевым фактором для успеха нашего онлайн-магазина. Использование данных для принятия решений позволяет принимать обоснованные бизнес-шаги, повышая эффективность и прибыльность онлайн-магазина UZUM MARKET. Анализ потребительского поведения позволяет лучше понять предпочтения клиентов и адаптировать предложения для максимизации продаж. Оценка конкурентных преимуществ включает анализ рыночных данных, сравнение ключевых показателей эффективности и использование технологий искусственного интеллекта для прогнозирования тенденций[40]. С развитием систем искусственного интеллекта и все большей его интеграцией в электронную коммерцию можно ожидать еще больших успехов в этой области в будущем. Вместе с тем, несмотря на все преимущества, есть и ряд проблем, которые затрудняют использование ИИ. Одна из них состоит в том, что работники национальных торговых площадок еще недостаточно обладают знаниями и навыками для использования ИИ в своей работе. Кроме того, высокая стоимость оборудования и программного обеспечения нередко является препятствием для внедрения систем ИИ в электронной коммерции. Использование искусственного интеллекта в

электронной коммерции предоставляет огромные возможности для совершенствования и оптимизации процессов[41]. Однако, необходимо учитывать потенциальные риски и принимать меры для их минимизации.

В Узбекистане использование искусственного интеллекта в электронной коммерции постепенно развивается. Формируется законодательная база в сфере искусственного интеллекта с учетом мировых тенденций развития законодательства в этой области. Однако уместно отметить, что для комплексного и детального правового регулирования отношений, связанных с искусственным интеллектом в целом и электронной коммерцией в частности, необходимо учесть все объективные и субъективные факторы, включая безопасность и экономическую выгоду этого уникального технологического явления.

По нашему мнению, только на основе технологического и правового эксперимента можно прийти к обоснованному выводу о разумном использовании искусственного интеллекта в цифровом гражданском обороте. Поэтому при разработке нормативно-правовых документов, относящихся к данной сфере, необходимо детально учитывать особенности, связанные с цифровизацией и использованием искусственного интеллекта в производстве, реализации, обслуживании и логистике товаров.

По нашему глубокому убеждению, гражданско-правовое регулирование деятельности субъектов электронной коммерции отстает от технологических процессов цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в электронную торговлю. В связи с этим, исходя из современных требований, методы и цифровые средства гражданско-правового регулирования должны охватывать все договорные отношения производства и реализации всего технологического процесса, включая экспорт, сервисно-логистическое обслуживание и доставку до потребителя. В указанном смысле необходим комплексный подход к цифровому технологическому и правовому регулированию торговли в целом и искусственного интеллекта в частности.

Специфические вопросы охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданных с использованием искусственного интеллекта, на данный момент практически не находят отражения в национальной судебной практике. В частности, в постановлении Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 23.06.2023 г. № 19 «О некоторых вопросах рассмотрения дел, связанных с интеллектуальной собственностью» разъяснено судам, что физическое лицо, создавшее произведение своим творческим трудом, считается автором, а лица, оказавшие ему техническую поддержку (набор текста, корректировка и т.д.), не признаются соавторами произведения [42]. В существующих доктринах также отмечается мнение о том, что суды исходят из традиционных подходов, при которых для признания права на созданное произведение необходим творческий вклад лица (что ограничивает список претендентов на право в отношении таких объектов лишь физическими лицами, непосредственно создавшими его). При этом использование технических средств, включая программное обеспечение, рассматривается лишь как применение инструмента настоящим автором. Соответственно, создание результата интеллектуальной деятельности без участия человека будет приводить к признанию его неохраноспособности[43].

Лучший опыт зарубежных стран в этом отношении является ярким подтверждением нашего мнения: совершенствование нормативно-правовой базы, стимулирующей цифровую инновационную деятельность в электронной коммерции, служит практическим выражением государственной политики, направленной на цифровую трансформацию и внедрение искусственного интеллекта в интернет-торговле.

Специалисты справедливо отмечают, что, исходя из международного опыта и учитывая текущие реалии, предлагается введение обязательных условий для работы иностранных платформ, не ниже, чем для отечественных, в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, а также налоговой и таможенной прозрачности.

По опыту ЕС предлагается внедрение электронной платформы для регистрации иностранных интернет-платформ и магазинов[44]». В мире пока нет прошедших надежный

правовой эксперимент, а главное, обоснованных, комплексных нормативных актов с нормами непосредственного действия, посвященных исключительно искусственному интеллекту. Сравнительно близко к их созданию подошли Южная Корея и Европейский Союз.

Еще в 2008 году в Южной Корее был принят акт, формально посвященный робототехнике, а именно специфической разновидности — роботам, оснащенным ИИ. В феврале 2017 года Парламент ЕС принял резолюцию 2015/2103(INL) Civil Law Rules on Robotics. Документ касается прежде всего робототехники, но по содержанию и логике очевидно, что имеются в виду и технологии ИИ. В резолюции намечены подходы к регулированию ответственности за причиняемый вред, предложено создать европейскую систему регистрации «умных» роботов. Особую известность резолюция получила благодаря идее наделить роботов с ИИ статусом электронных личностей[45].

Как нам думается, что в процессе использования искусственного интеллекта в электронной коммерции прежде всего необходимо решить следующие проблемы:

- распознавание образов в электронной коммерции;
- моделирование рассуждений в электронной коммерции;
- создание и работа в системах символьных вычислений в электронной коммерции;
- создание и работа в системах с нечеткой логикой в электронной коммерции;
- когнитивная психология в электронной коммерции;
- понимание естественного языка в электронной коммерции;
- создание экспертных систем в электронной коммерции;
- компьютерная лингвистика в электронной коммерции;
- автоматизация процессов ведения различных словарных и лексических карточек в электронной коммерции;
- планирование поведения (поиск и предложение наиболее оптимального пути для достижения поставленной цели, исходя из данной ситуации) в электронной коммерции;
- машинный перевод в электронной коммерции;
- создание и управление интеллектуальными роботами и группами мобильных роботов в электронной коммерции.

Самое главное, как представляется, что в законодательном уровне необходимо детально определить основные понятия, основные принципы использования искусственного интеллекта в электронной коммерции, правосубъектность искусственного интеллекта в электронной коммерции, технологические стандартные требования, предъявляемые к искусственному интеллекту в электронной коммерции, права и обязанности субъекта электронной коммерции в сфере использования искусственного интеллекта, правовой режим когнитивных технологий, порядок персонализация и улучшение качества обслуживания клиентов электронной коммерции, автоматизированная и интеллектуальная логистика в электронной коммерции, порядок и способы управления данными в электронной коммерции, порядок и формы управления обслуживания клиентов (чат-боты-программы-собеседники) на своих сайтах или в социальных сетях в сфере электронной торговли, порядок осуществления, так называемые «воронка продаж» (sales funnel) – маркетинговая модель, показывающая разумный и оптимальный путь клиента от знакомства с продуктом до совершения сделки в электронной коммерции, в интернет-маркетинге конверсия, визуальный поиск, кибербезопасность сайтов электронной торговли, отношение ритейлеров к искусственному интеллекту, использование искусственного интеллекта и обработка больших данных в электронной коммерции, функционирование ритейлера в электронной коммерции (по оценке возможности искусственного интеллекта в сфере своей деятельности), организационно-правовые средства решения проблемы внедрения искусственного интеллекта в электронной коммерции, организационное, научно-методическое, информационное и технологическое обеспечение субъектов электронной коммерции по использованию искусственного интеллекта, повышение квалификации, правовые и технологические знания сотрудников и пользователей по услугам искусственного интеллекта в электронной коммерции,

международное платформенное сотрудничество по использованию услуг искусственного интеллекта в электронной коммерции и т.п.

В данных фрагментарных гипотезах нормотворческих алгоритмах нет единого взгляда на модели возможного урегулирования общественных отношений, возникающих в связи с созданием результатов интеллектуальной деятельности искусственным интеллектом. Известно множество подходов, начиная с признания правосубъектности самого искусственного интеллекта и кончая предложением полного лишения охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданных с использованием искусственного интеллекта.

Особо надо подчеркнуть вывод о том, что существующие экспериментальные варианты имеют свои преимущества, но каждый из них таит и свои опасности. Принятие закона, основанного на доктринально непроработанной концепции, может не решить проблемы, а лишь создать новые проблемы на пути развития цифровой и креативной трансформации гражданского оборота.

Одним из важных вариантов решения проблем в сфере нормотворческой деятельности является принятие экспериментального модельного закона «Об искусственном интеллекте в электронной коммерции стран СНГ[46], ЦАРЭС и ОТГ[47]. Такой унифицированный экспериментальный межгосударственный подход в регулирование искусственного интеллекта в электронной коммерции даст возможность разумному, эффективному и безопасному регулированию ИИ в электронной коммерции с учетом надёжных мировых платформенных опытов[48] в этой сфере.

Следует отметить, что Закон Республики Узбекистан, от 29.09.2022 г. № ЗРУ-792 «Об электронной коммерции[49]» не учитывает особенности правового регулирования искусственного интеллекта в электронной коммерции. Анализ законодательства некоторых зарубежных стран также показывает, что использование искусственного интеллекта в электронной коммерции не регулируется специальными законами. В связи с этим, с учетом современных тенденций применения искусственного интеллекта в электронной коммерции, необходимо закрепить эффективные и надежные нормы, устанавливающие гражданско-правовой статус искусственного интеллекта в сфере интернет-торговли. По нашему глубокому убеждению, сначала должен быть полноценный комплексный закон «Об искусственном интеллекте». Как нам известно, любая высокая технология несет с собой параллельные непредвиденные риски и определенные отрицательные технологические последствия для нормального и разумного гражданского оборота. В связи с этим при использовании искусственного интеллекта нужно находить разумный и справедливый баланс между технологической безопасностью и экономической эффективностью. В данном контексте, как нам представляется, с учетом международного, регионального опыта и лучшего опыта зарубежных стран[50] и современных тенденций развития цифровизации и применения технологий искусственного интеллекта в электронной коммерции, принятие специального унифицированного закона Республики Узбекистан «Об искусственном интеллекте» [51] послужит правовому обеспечению цифровых и технологических реформ в электронной коммерции и повышению эффективности инновационного и креативного регулирования торговли со стороны социального государства.

Иными словами, в современных условиях национальное законодательство об электронной коммерции не имеет искусственного интеллектуального правового и технологического содержания систематизации[52]. Поэтому по результатам проведения глубокого и разумного анализа проблемы правоприменения и законодательства в сфере электронной коммерции, мониторинга взаимосвязи, комплексности и гармоничности правовых норм, определения направлений систематизации актов законодательства об электронной коммерции необходимо использовать наиболее целесообразные методы и способы цифровой унификации нормативно-правовых актов с учетом разумного внедрения искусственного интеллекта в электронной коммерции.

В данном эволюционном контексте правовое обеспечение применения искусственного интеллекта в электронной коммерции не только расширяет возможности компаний, но и

значительно улучшает опыт пользователей в технологической среде. Это подтверждает тот факт, что технология искусственного интеллекта становится неотъемлемой частью современной креативной индустрии онлайн-торговли, предоставляя компаниям инновационные цифровые инструменты для эффективного взаимодействия с клиентами и автоматизированного управления своими бизнес-процессами в новых условиях цифровой трансформации гражданского оборота.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что совершенствование законодательства о разумном использовании искусственного интеллекта в электронной коммерции с учетом международного, регионального и лучшего опыта зарубежных стран и практики их применения даст возможность эффективного регулирования цифровых отношений и технологического безопасного и экономически выгодного внедрения искусственного интеллекта в сферах интернет-торговли.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Статистика искусственного интеллекта (2025)// <https://inclient.ru/ai-stats/> Artificial Intelligence Statistics (2025) <https://inclient.ru/ai-stats/>
2. Икрамов М. М., М.Ю., Джуманиязова М.Ю. Роль искусственного интеллекта в развитие электронной коммерции// Journal of Economy and Business, vol. 5-2 (75), 2021// kramov M.M., M.Yu., Dzhumaniyazova M.Yu. The role of artificial intelligence in the development of e-commerce // Journal of Economy and Business, vol. 5-2 (75), 2021
3. Кулешов А. и др. Актуальные задачи международного взаимодействия по развитию и регулированию искусственного интеллекта. 20.02.2020 [Эл.ресурс] URL: <https://drussia.ru/aktualnye-zadachi-mezhdunarodnogo-vzaimodejstviya-po-razvitiyu-i-regulirovaniyuiskusstvennogo-intellekta.html> (Kuleshov A. et al. Current tasks of international cooperation on the development and regulation of artificial intelligence. 20.02.2020)// Kuleshov A. et al. Current problems of international cooperation in the development and regulation of artificial intelligence. 02.20.2020 [Electronic resource] URL: <https://drussia.ru/aktualnye-zadachi-mezhdunarodnogo-vzaimodejstviya-po-razvitiyu-i-regulirovaniyuiskusstvennogo-intellekta.html> (Kuleshov A. et al. Current tasks of international cooperation on the development and regulation of artificial intelligence. 02/20/2020)
4. Об этом подробно см: Турбан Г.В. Всемирная торговая организация: взаимодействие государства и бизнеса: пособие / Г.В. Турбан. — Минск: Белпринт, 2009. — 144 с.// For more information on this, see: Turban G.V. World Trade Organization: interaction between state and business: manual / G.V. Turban. - Minsk: Belprint, 2009. - 144 p.
5. Дюфло, А. Искусственный интеллект во французском праве / А. Дюфло // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2021. – № 1. – С. 49–57.// Duflo, A. Artificial intelligence in French law / A. Duflo // Bulletin of the University named after O.E. Kutafina. – 2021. – No. 1. – P. 49–57.
6. Зверева, В. С. Основы регулирования искусственного интеллекта в России и перспективы его развития / В.С. Зверева, А.В. Левашова, В.Е. Шестова // Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 8 (159). – С. 69–78.// Zvereva, V.S. Fundamentals of regulation of artificial intelligence in Russia and prospects for its development / V.S. Zvereva, A.V. Levashova, V.E. Shestova // Eurasian legal journal. – 2021. –No. 8 (159). – pp. 69–78.
7. Лаптев В.А. Понятие искусственного интеллекта и юридическая ответственность за его работу / В.А. Лаптев // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2019. – № 2. – С. 53–59. Режим доступа: <https://lawjournal.hse.ru/data/2019/06/26/1490724087/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2.pdf>. – Дата доступа: 10.10.2021. Laptev V.A. The concept of artificial intelligence and legal responsibility for its work / V.A. Laptev // Law. Journal of the Higher School of Economics. – 2019. – No. 2. – P. 53–59. Access mode:

<https://lawjournal.hse.ru/data/2019/06/26/1490724087/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2.pdf>. – Access date: 10/10/2021.

8. Chaе, Y. U.S. AI Regulation Guide: Legislative Overview and Practical Considerations. *The Journal of Robotics, Artificial Intelligence & Law*. 2020. Vol. 3. No 1. – P. 17–40. – Mode of access: <https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/people/chaе-yoon/rail-us-ai-regulation-guide.pdf> – Date of access: 10.12.2024.

9. Понкин И.В. Искусственный интеллект с точки зрения права / И.В. Понкин, А.И. Редькина // Вестник РУДН. Серия: Юридическиенауки. – 2018. – Т. 22. – № 1. – С. 91–109.// Ponkin I.V. Artificial intelligence from the point of view of law / I.V. Ponkin, A.I. Redkina // *Bulletin of RUDN University. Series: Legal sciences*. – 2018. – Т. 22. – No. 1. – P. 91–109.

10. Морхат П.М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы: диссертация на соискание уч. степени докт. юрид. наук. / П.М.Морхат.–М.,2018.–Режимдоступа: http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Morhat/morhat_p_m_dissertaciya.pdf.– Дата доступа: 15.12.2024.// Morhat P.M. Legal personality of artificial intelligence in the field of intellectual property law: civil legal problems: dissertation for academic competition. *Doctoral degrees legal Sci.* / P.M. Morhat. – M., 2018. – Access mode: http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Morhat/morhat_p_m_dissertaciya.pdf. – Access date: 12/15/2024.

11. Сесицкий Е.П. Проблемы правовой охраны результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта: диссертация на соискание уч. степени канд. юрид. наук / Е.П. Сесицкий. – М., 2018. – Режим доступа: http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Sesitskiy/sesickij_e_p_-_dissertaciya.pdf. – Дата доступа: 10.10.2024.// Sesitsky E.P. Problems of legal protection of results created by artificial intelligence systems: dissertation for the academic degree. *Ph.D. degrees legal Sciences* / E.P. Sesitsky. – M., 2018. – Access mode: http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Sesitskiy/sesickij_e_p_-_dissertaciya.pdf.– Access date: 10/10/2024.

12. Филипова И.А. Искусственный интеллект, трудовые отношения и право: влияние и взаимодействие / И.А. Филиппова // *Государство и право*. – 2019. – № 11. – С. 37–45. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_41506555_86110207.pdf. – Дата доступа: 25.12.2024. // Filipova I.A. Artificial intelligence, labor relations and law: influence and interaction / I.A. Filippova // *State and law*. – 2019. – No. 11. – P. 37–45. – Access mode: https://elibrary.ru/download/elibrary_41506555_86110207.pdf. – Access date: 12/25/2024.

13. Филипова И.А. Трансформация правового регулирования труда в цифровом обществе / И.А. Филиппова // *Искусственный интеллект и трудовое право: научное издание*. Н.Новгород: ННГУ, 2019. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41140316>. – Дата доступа: 18.10.2024.// Filipova I.A. Transformation of legal regulation of labor in a digital society / I.A. Filippova // *Artificial intelligence and labor law: scientific publication*. N. Novgorod: Nizhny Novgorod State University, 2019. Access mode: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41140316>.– Access date: 10/18/2024.

14. Харитоновa, Ю.С. Технология искусственного интеллекта и право: вызовы современности / Ю.С. Харитоновa, В.С. Савина // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2020. – Выпуск 49. – С. 524–549.// Kharitonova, Yu.S. Artificial intelligence technology and law: challenges of our time / Yu.S. Kharitonova, V.S. Savina // *Bulletin of Perm University. Legal sciences*. – 2020. – Issue 49. – pp. 524–549.

15. Chaе, Y. U.S. AI Regulation Guide: Legislative Overview and Practical Considerations. *The Journal of Robotics, Artificial Intelligence & Law*. 2020. Vol. 3. No 1. – P. 17–40. – Mode of access: <https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/people/chaе-yoon/rail-us-ai-regulation-guide.pdf> . – Date of access: 21.10.2024.

16. Ал-Хоразмий алгоритм таълимоти рақамли ҳуқуқ шаклланишининг гносеологик асоси//Монография Text. Т.:“Yashil уапроқ nashriyoti”-2024. 384 б. Смарт- контракт (ақлли шартнома)ни қўллашининг муаммоли-мақсадли жихатлари //“O‘zbekistonda fuqarolik

qonunchiligining rivojlanish genezisi va istiqbollari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami / Mas’ul muharrirlar yu..f.d., prof. N.Imomov,–T.: TDYU. 2024. – 750 b.UDK: 347 (092) (575.1)Mas’ul muharrir: yu..f.d., prof. N.Imomov B.160-179 “Huquqiy tizimni raqamlashtirish: yangi vazifalar va imkoniyatlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2024-yil 8oktabr) – T.: TDYU, elektron nashr, 2024-y. – 174 bet// Al-Khorazmi Algorithm doctrine is the epistemological basis of digital law formation//Monografiya Text. T: "Green Leaf Publishing House"-2024. 384 p. Problematic and purposeful aspects of the use of a smart contract // "Genesis and prospects of the development of civil legislation in Uzbekistan" collection of materials of the international scientific and practical conference / Responsible editors yu..f.d., prof. N.Imomov, T.: TDYU. 2024. – 750 p. UDK: 347 (092) (575.1) Responsible editor: yu..f.d., prof. N.Imomov B.160-179 Proceedings of the republican scientific-practical conference on "Digitalization of the legal system: new tasks and opportunities" (October 8, 2024) - T.: TDYU, electronic edition, 2024. - 174 pages.

17. Para. 12 of the European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). URL: <https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0051>. «Регулирование искусственного интеллекта в законодательствах зарубежных стран» chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://izak.ru/img_content/pdf/byulleten-n-5-oktyabr-2023.pdf// “Regulation of artificial intelligence in the laws of foreign countries” chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://izak.ru/img_content/pdf/byulleten-n-5-oktyabr-2023.pdf.

18. Толочко, О.Н. Теоретические и прикладные проблемы гражданско-правового регулирования технологий искусственного интеллекта / О.Н. Толочко (Разд. 1, Гл. 3) // Теоретико-прикладные аспекты развития гражданского законодательства Республики Беларусь под влиянием цифровизации / Ю.А. Амелчя [и др] ; под ред. О.А. Бакиновской. – Минск: Колорград, 2021. – С. 34–50./ <https://interlaw.by/teoreticyeskie-problemy-isk-intellekta.html> // Tolochko, O.N. Theoretical and applied problems of civil regulation of artificial intelligence technologies / O.N. Tolochko (Section 1, Chapter 3) // Theoretical and applied aspects of the development of civil legislation of the Republic of Belarus under the influence of digitalization / Yu.A. Amelchenya [etc.]; edited by O.A. Bakinovskaya. – Minsk: Kolorgrad, 2021. – P. 34–50./ <https://interlaw.by/teoreticyeskie-problemy-isk-intellekta.html>

19. Мишина Н.В. Право искусственного интеллекта как новая сфера правового регулирования или новая отрасль права // Евразийский союз ученых. – 2020. - № 3-5 (72). – С. 62; // Мишина Н.В. Право искусственного интеллекта как новая сфера правового регулирования или новая отрасль права // Евразийский союз ученых. – 2020. - № 3-5 (72). – С. 62;

20. Кашкин С.Ю., Алтухов А.В. В поисках концепции правового регулирования искусственного интеллекта: платформенные модели // Вестник Ун-та им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2020. - № 4 (68). – с. 26-40. // Kashkin S.Yu., Altukhov A.V. In search of the concept of legal regulation of artificial intelligence: platform models // Bulletin of the Univ. O.E. Kutafina (MSAL). – 2020. - No. 4 (68). - With. 26-40.

21. Бондаренко Е.В. Искусственный интеллект в предпринимательской деятельности// <https://scienceforum.ru/2021/article/2018025698>; Teymur Zulfugarzade Особенности внедрения ИИ-технологий в правовое обеспечение предпринимательской деятельности//Проблемы развития и перспективы предпринимательского права в современных экономических условиях. Материалы III Международной научно-практической конференции «Лаптевские чтения – 2020» / отв. ред. С. С. Занковский. (pp.74-78)Publisher: Институт государства и права Российской академии наук; РГ-Пресс. Демченко М.В. Правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта в предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе / Демченко М.В., Бердникова А.А. // Хозяйство и право. – 2022. – № 9.-С.34-45. — Хранение - Щербаковская, 38. — <URL:<http://elib.fa.ru/art2022/bv1725.pdf>>./ Bondarenko E.V. Artificial intelligence in business // <https://scienceforum.ru/2021/article/2018025698>; Teymur Zulfugarzade Features of the introduction

of AI technologies in the legal support of entrepreneurial activity//Problems of development and prospects for business law in modern economic conditions. Materials of the III International Scientific and Practical Conference “Laptev Readings – 2020” / resp. ed. S. S. Zankovsky. (pp.74-78)Publisher: Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences; RG-Press. Demchenko M.V. Legal regulation of the use of artificial intelligence technologies in entrepreneurial activities in the agro-industrial complex / Demchenko M.V., Berdnikova A.A. // Economy and law. – 2022. – No. 9.-P.34-45. — Storage - Shcherbakovskaya, 38. — <URL:<http://elib.fa.ru/art2022/bv1725.pdf>>.

22. Марченко А.Ю. Правовой анализ новейшего законодательства ЕС о применении технологий искусственного интеллекта: Автореф. дисс. к.ю.н. Москва – 2022 Петровский С.Правовые проблемы искусственного интеллекта//[https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1737113174&tld=ru&lang=ru&name=98c370fc-75bb-49df-aa38-ea95bc653c7d.pdf&text=%2Fstatic](https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1737113174&tld=ru&lang=ru&name=98c370fc-75bb-49df-aa38-ea95bc653c7d.pdf&text=%2Fstatic; В ЕС одобрили закон об искусственном интеллекте// https://fintech-retail.com/2024/05/22/zakon-ob-ii/); В ЕС одобрили закон об искусственном интеллекте// <https://fintech-retail.com/2024/05/22/zakon-ob-ii/>; Правовое регулирование электронной торговли в зарубежных странах: монография Отв. Ред. Н.Г. Семилютина, О.А. Терновая. М.: LAW FIRM КОНТРАКТ. 2019// Marchenko A.Yu. Legal analysis of the latest EU legislation on the use of artificial intelligence technologies: Author's abstract. diss. Ph.D. Moscow - 2022 Petrovsky S.Legal problems of artificial intelligence//[https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1737113174&tld=ru&lang=ru&name=98c370fc-75bb-49df-aa38-ea95bc653c7d.pdf&text=%2Fstatic](https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1737113174&tld=ru&lang=ru&name=98c370fc-75bb-49df-aa38-ea95bc653c7d.pdf&text=%2Fstatic; The EU has approved a law on artificial intelligence // https://fintech-retail.com/2024/05/22/zakon-ob-ii/); The EU has approved a law on artificial intelligence // <https://fintech-retail.com/2024/05/22/zakon-ob-ii/>; Legal regulation of electronic commerce in foreign countries: monograph by Rep. Ed. N.G. Semilyutina, O.A. Thorn. M.: LAW FIRM КОНТРАКТ. 2019

23. Например. см: Рамочная конвенция об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права//<https://www.coe.int/ru/web/portal/-/artificial-intelligence-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law-framework-convention>Окинавская хартия глобального информационного общества 2000 г. Текст документа доступен на https://continent-online.com/Document/?doc_id=1023802 (Okinawa Charter of the Global Information Society 2000); Азиломарские принципы 2017 года. Текст документа доступен на <https://futureoflife.org/open-letter/ai-principles> (The Azilomar Principles of 2017.); Монреальская декларация для ответственного искусственного интеллекта 2018 года. Текст документа доступен на <https://montrealdeclaration-responsibleai.com/the-declaration/> (Montreal Declaration for Responsible Artificial Intelligence 2018); Дорожная карта Генерального секретаря ООН цифрового сотрудничества 2019 г. года. Текст документа доступен на <https://montrealdeclaration-responsibleai.com/the-declaration/> (The UN Secretary General's Roadmap for Digital Cooperation 2019); UN Report “UN Activities on AI”. Available at <https://www.itu.int/pub/S-GEN-UNACT> Рекомендации ЮНЕСКО по этике искусственного интеллекта 2021 года. Текст документа доступен на https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_rus (UNESCO Recommendations on the Ethics of Artificial Intelligence 2021); UNESCO Report on Robotics Ethics, 2017. Available at <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253952> ;Доклад ВОИС, посвященный ландшафту инноваций в области ИИ, 2019 г. Текст документа доступен на <https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4716> (WIPO Report on the AI Innovation Landscape, 2019) ;Более подробно о дискуссиях ВОИС об ИИ на https://www.wipo.int/about-ip/ru/frontier_technologies/frontier_conversation.html (Learn more about WIPO's discussions on AI at https://www.wipo.int/about-ip/ru/frontier_technologies/frontier_conversation.html); Рекомендации по искусственному интеллекту ОЭСР, 2019 г. Текст документа доступен на https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/scoping-the-oecd-ai-principles_d62f618a-en (OECD Recommendations on Artificial Intelligence, 2019) и др.// For example. see: Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law//<https://www.coe.int/ru/web/portal/-/artificial-intelligence-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law-framework-convention> Okinawa Charter for the Global Information Society 2000 The text of the document is available at https://continent-online.com/Document/?doc_id=1023802

(Okinawa Charter of the Global Information Society 2000); Asilomar Principles 2017. The text of the document is available at <https://futureoflife.org/open-letter/ai-principles>(The Azilomar Principles of 2017.); Montreal Declaration for Responsible Artificial Intelligence 2018. The text of the document is available at <https://montrealdeclaration-responsibleai.com/the-declaration/> (Montreal Declaration for Responsible Artificial Intelligence 2018); UN Secretary-General's 2019 Digital Cooperation Roadmap. The text of the document is available at <https://montrealdeclaration-responsibleai.com/the-declaration/> (The UN Secretary General's Roadmap for Digital Cooperation 2019); UN Report “UN Activities on AI”. Available at <https://www.itu.int/pub/S-GEN-UNACT> 2021 UNESCO Recommendations on the Ethics of Artificial Intelligence. The text of the document is available at https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_eng (UNESCO Recommendations on the Ethics of Artificial Intelligence 2021); UNESCO Report on Robotics Ethics, 2017. Available at <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253952> ;WIPO Report on the AI Innovation Landscape, 2019. Text available at <https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4716> Landscape, 2019); Learn more about WIPO's discussions on AI at https://www.wipo.int/about-ip/ru/frontier_technologies/frontier_conversation.html; OECD Recommendations on Artificial Intelligence, 2019. The text of the document is available at https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/scoping-the-oecd-ai-principles_d62f618a-en (OECD Recommendations on Artificial Intelligence, 2019), etc.

24. Khamdamova F. U. INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EVOLUTION AND FEATURES OF DEVELOPMENT. *Journal of Law Research*. 2024, 9 vol., issue 5, pp. 109-116

25. Rissland, E.L. Artificial Intelligence and Law: Stepping Stones to a Model of Legal Reasoning / E.L. Rissland // *Yale Law Journal*. – 1990. – Vol. 99. – Mode of access: <https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7293&context=yylj>. – Date of access: 10.10.2021.

26. Solum, L. B. (1992) Legal Personhood for Artificial Intelligences / L. B. Solum // *North Carolina Law Review*. – Vol.70 (4). – P. 1231–1287.

27. Толочко, О.Н. Теоретические и прикладные проблемы гражданско-правового регулирования технологий искусственного интеллекта / О.Н. Толочко (Разд. 1, Гл. 3) // Теоретико-прикладные аспекты развития гражданского законодательства Республики Беларусь под влиянием цифровизации / Ю.А. Амелчя [и др] ; под ред. О.А. Бакиновской. – Минск: Колорград, 2021. – С. 34–50./ <https://interlaw.by/teoreticyeskie-problemy-isk-intellekta.html> // Tolochko, O.N. Theoretical and applied problems of civil regulation of artificial intelligence technologies / O.N. Tolochko (Section 1, Chapter 3) // Theoretical and applied aspects of the development of civil legislation of the Republic of Belarus under the influence of digitalization / Yu.A. Amelchenya [etc.]; edited by O.A. Bakinovskaya. – Minsk: Kolorgrad, 2021. – P. 34–50./ <https://interlaw.by/teoreticyeskie-problemy-isk-intellekta.html>

28. Об этом подробно см.: Что представляет собой искусственный интеллект?//<https://www.sap.com/central-asia-caucasus/products/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence.htm> Искусственный интеллект в электронной коммерции: 10 инструментов которые выведут интернет – торговлю на новый уровень//<https://aiinsider.ru/iskusstvennyj-intellekt-v-elektronnoj-kommerczii-10-instrumentov-kotorye-vyvedut-internet-torgovlyu-na-novuj-uroven/> Ахмедов Б. И. Сравнительный анализ стран, использующих искусственный интеллект в цифровой экономике// <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-stran-ispolzuyuschih-iskusstvennyy-intellekt-v-tsifrovoy-ekonomike><https://www.comnews.ru/content/233114/2024-05-14/2024-w20/1008/rossiyskiy-e-com-vyshel-fazy-eksperimentov-ii> ИИ в решениях электронной коммерции//<https://voll.com.ua/blog/kak-ii-menyuaet-elektronnuyu-kommerciyu>; Тенденции развития электронной коммерции в 2025 году <https://www.newscentralasia.net/2024/10/09/tendentsii-razvitiya-elektronnoy-kommertsii-v-2025-godu>. Особенности применения искусственного интеллекта в розничной торговле

Искусственный интеллект в бизнесе: как узбекские компании применяют AI для оптимизации процессов//<https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=227543>;// For more details, see: What is artificial intelligence?//<https://www.sap.com/central-asia-caucasus/products/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence.htm> Artificial intelligence in e-commerce: 10 tools that will take online commerce to a new level level//<https://aiinsider.ru/iskusstvennyj-intellekt-v-elektronnoj-kommercii-10-instrumentov-kotorye-vyvedut-internet-torgovlyu-na-novyj-uroven/> Akhmedov B.I. Comparative analysis of countries using artificial intelligence in the digital economy// <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-stran-ispolzuyuschih-iskusstvennyy-intellekt-v-tsifrovoy-ekonomike>https: Russian e-com has left the phase of experiments with AI // <http://www.comnews.ru/content/233114/2024-05-14/2024-w20/1008/rossiyskiy-e-com-vyshel-fazy-eksperimentov-ii> AI in electronic solutions commerce// <https://voll.com.ua/blog/kak-ii-menyaet-elektronnyu-kommerciyu>; Trends in the development of e-commerce in 2025 <https://www.newscentralasia.net/2024/10/09/tendentsii-razvitiya-elektronnoy-kommertsii-v-2025-godu>. Features of the use of artificial intelligence in retail trade Artificial intelligence in business: how Uzbek companies use AI to optimize processes // <https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=227543>;

29. Об этом также см.: Черненко И. Alibaba продолжает расширять свои возможности в сфере ИИ и облачных технологий// <https://www.finversia.ru/publication/alibaba-prodolzhaet-rasshiryat-svoi-vozmozhnosti-v-sfere-ii-i-oblachnykh-tekhn/> About this also see: Chernenkov I. Alibaba continues to expand its capabilities in the field of AI and cloud technologies// <https://www.finversia.ru/publication/alibaba-prodolzhaet-rasshiryat-svoi-vozmozhnosti-v-sfere-ii-i-oblachnykh-tekhn>

30. В цифровых торговых платформах активно используют искусственный интеллект в электронной коммерции. Об этом см.: Подборка новостей по электронной коммерции и искусственному интеллекту (1 сентября): новая функция голосового ИИ в TikTok, интерес Японии к Метавселенной// <https://reads.alibaba.com/ru/e-commerce-ai-news-flash-collection-sep-1-tiktoks-new-ai-voice-feature-japans-interest-in-metaverse/> Digital trading platforms actively use artificial intelligence in e-commerce. On this, see: A selection of news on e-commerce and artificial intelligence (September 1): new voice AI feature in TikTok, Japanese interest in the Metaverse // <https://reads.alibaba.com/ru/e-commerce-ai-news-flash-collection-sep-1-tiktoks-new-ai-voice-feature-japans-interest-in-metaverse/>

31. Искусственный интеллект в электронной коммерции: будущее уже наступило//<https://habr.com/ru/sandbox/202650/> Жилина И.Ю. Искусственный интеллект в электронной торговле// <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-elektronnoy-torgovle> // Artificial intelligence in e-commerce: the future has already arrived // <https://habr.com/ru/sandbox/202650/> Zhilina I.Yu. Artificial intelligence in e-commerce//<https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-elektronnoy-torgovle>

32. Искусственный интеллект и электронная коммерция – революционная технология, преобразующая отрасль. Искусственный интеллект и электронная коммерция – революционная технология, преобразующая отрасль//<https://www.digife.it/ru/ia-e-e-commerce-la-tecnologia-rivoluzionaria/>;Преимущества применения искусственного интеллекта для предприятий электронной коммерции// <https://www.vietnam.vn/ru/loi-ich-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-cho-doanh-nghiep-thuong-mai-dien-tu/> // Artificial intelligence and e-commerce are revolutionary technologies that are transforming the industry. Artificial intelligence and e-commerce - a revolutionary technology that is transforming the industry//<https://www.digife.it/ru/ia-e-e-commerce-la-tecnologia-rivoluzionaria/>;Advantages of using artificial intelligence for e-commerce enterprises//<https://www.vietnam.vn/ru/loi-ich-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-cho-doanh-nghiep-thuong-mai-dien-tu/>

33. Как Amazon, etsy и ebay используют преимущества искусственного интеллекта в электронной коммерции?// biiixo.com/ru/kak-amazon-etsy-i-ebay-izvliekaiut-vyghodu-iz-iskusstviennogho-intielliekta-v-eliektronnoi-kommiertsii/ How are Amazon, Etsy and eBay taking

advantage of artificial intelligence in e-commerce?// [biixo.com/ru/kak-amazon-etsy-i-ebay-izvliekaiut-vyghodu-iz-iskusstviennogho-intielliekta-v-eliektronnoi-kommiertsii//](https://biixo.com/ru/kak-amazon-etsy-i-ebay-izvliekaiut-vyghodu-iz-iskusstviennogho-intielliekta-v-eliektronnoi-kommiertsii/)

34. Изучение показывает, что мировые ритейлеры внедряют технологии ИИ в своем бизнесе. Например, **Amazon** Amazon представил Amelia, ИИ-ассистента для продавцов, на мероприятии Accelerate. Также компания запустила инструмент генеративного ИИ для создания товарных описаний на основе URL.**American Freight** После объединения с Sears Outlet компания изучает возможности генеративного ИИ для создания опыта онлайн-шопинга, схожего с посещением физических магазинов. **Ассоциация оптовых торговцев (AWG) США.** Instacart внедряет доставку и "умные" тележки с искусственным интеллектом для розничных продавцов, входящих в AWG. Участники получают доступ к тележкам Caper от Instacart, которые используют ИИ и компьютерное зрение для распознавания товаров. **Best Buy** Best Buy Canada открывает свою рекламную платформу для сторонних брендов. Благодаря сотрудничеству с Rokt, сторонние бренды получают доступ к ее розничной медийной сети и аудитории покупателей. Также ритейлер внедрит генеративный ИИ для самостоятельного обслуживания клиентов и в помощь сотрудникам службы поддержки.**Casio.** Британское подразделение сети Casio применяет инструмент рекомендаций от Nosto, чтобы помочь покупателям быстрее находить подходящие товары. Для оптимизации размещения рекомендаций используется A/B-тестирование. **eBay** eBay запускает новую функцию перепродажи с цифровым ID Certilogo. Функция "Перепродать на eBay" автоматически заполняет карточку товара информацией о предмете одежды, считываемой с QR-кода на этикетке.**Etsy** Платформа Etsy тестирует рекомендации в режиме Gift Mode с помощью ИИ. Функция Gift Mode использует машинное обучение, чтобы предлагать подходящие подарки. **Macy's** Macy's Media Network расширяет возможности ИИ благодаря технологии Rokt. Сотрудничество с Rokt поддержит инициативы Macy's по продвижению своей кредитной карты и программы лояльности.**Michael Kors** Сеть Michael Kors первым внедрила ИИ-шопинг-ассистента от Mastercard. Shopping Muse, разработанный Dynamic Yield от Mastercard, был предоставлен Michael Kors для тестирования в 2023 году. **PayPal** PayPal анонсирует новые инструменты на основе ИИ. Шесть новых функций будут упрощать процесс оформления заказов и предоставлять продавцам новые способы привлечения клиентов с помощью акций. **Perry Ellis** Одежный ритейлер Perry Ellis использует ИИ для рекомендаций одежды онлайн. Основой нового решения стал движок рекомендаций от Syte. Решение адаптировали специально для одежды и электронной коммерции. **ThredUp** Ресейл-платформа ThredUp представляет инструменты на базе ИИ. Там появятся функции поиска, распознавания изображений и общения.**Ulta** Инструмент виртуальной примерки причесок с генеративным ИИ от Ulta помогает экспериментировать со стилями. Технология от Nvidia позволяет пользователям загружать фото, делать селфи или использовать модельное изображение, чтобы примерить различные варианты причесок. **Univision** Univision запускает функцию покупок через ТВ для зрителей премий. Телеканал начал тестировать шопинг через ТВ с четырьмя коллекциями, созданными для Латиноамериканской музыкальной премии. **Wayfair**Wayfair представляет приложение с генеративным ИИ для Apple Vision Pro. В частности, инструмент Decorify позволит увидеть, как будет выглядеть комната в разных стилях дизайна с использованием продукции Wayfair.// Как мировые ритейлеры внедряют технологии ИИ в своем бизнесе// [https://belretail.by/news/kak-mirovyie-riteyleryi-vnedryayut-tehnologii-ii-v-svoem-biznese.](https://belretail.by/news/kak-mirovyie-riteyleryi-vnedryayut-tehnologii-ii-v-svoem-biznese/) The study shows that global retailers are implementing AI technologies in their businesses. For example, Amazon Amazon introduced Amelia, an AI assistant for sellers, at its Accelerate event. The company also launched a generative AI tool to create product descriptions based on URLs. American Freight After teaming up with Sears Outlet, the company is exploring the power of generative AI to create an online shopping experience similar to visiting physical stores. Association of Wholesalers (AWG) USA. Instacart is rolling out AI-powered delivery and smart carts to AWG-member retailers. Participants will have access to Instacart's Caper carts, which use AI and computer vision to recognize items. Best Buy Best Buy Canada is opening up its advertising platform to third-party brands. By partnering with Rokt, third-party brands will have access to its retail media

network and consumer audience. The retailer will also implement generative AI to provide independent customer service and to assist support staff. Casio. Casio UK is using Nosto's recommendation tool to help shoppers find suitable products faster. A/B testing is used to optimize the placement of recommendations. eBay eBay is launching a new resale feature with Certilogo's digital ID. The Resell on eBay feature automatically populates the item card with information about the clothing item read from the QR code on the label. Etsy The Etsy platform is testing Gift Mode recommendations using AI. Gift Mode uses machine learning to suggest suitable gifts. Macy's Macy's Media Network is expanding its AI capabilities with Rokt technology. The collaboration with Rokt will support Macy's initiatives to promote its credit card and loyalty program. Michael Kors The Michael Kors chain is the first to implement Mastercard's AI shopping assistant. Shopping Muse, developed by Mastercard's Dynamic Yield, has been provided to Michael Kors for testing in 2023. PayPal PayPal announces new AI-powered tools. Six new features will streamline the ordering process and provide merchants with new ways to attract customers through promotions. Perry Ellis Clothing retailer Perry Ellis uses AI to recommend clothes online. The basis of the new solution is the recommendation engine from Syte. The solution was adapted specifically for clothing and e-commerce. ThredUp The ThredUp resale platform introduces AI-based tools. There will be search, image recognition and communication features. Ulta Ulta's generative AI virtual hair try-on tool helps you experiment with styles. Nvidia's technology allows users to upload a photo, take a selfie, or use a model image to try out different hairstyles. Univision Univision is launching a TV shopping feature for premium viewers. The channel began testing shopping via TV with four collections created for the Latin American Music Awards. Wayfair Wayfair Introduces Generative AI App for Apple Vision Pro. In particular, the Decorify tool will allow you to see what a room would look like in different design styles using Wayfair products. // How the world's retailers are implementing AI technologies in their business // <https://belretail.by/news/kak-mirovyie-riteyleryi-vnedryayut-tehnologii-ii-v-svoem-biznese>.

35. В Евросоюзе вступил в силу закон «О цифровой операционной устойчивости». В соответствии с положениями DORA, все криптовалютные компании Евросоюза, имеющие лицензию MiCA, будут обязаны вести полный реестр своих договорных отношений со сторонними поставщиками ИТ-услуг для обеспечения безопасной инфраструктуры и управления рисками. Помимо этого, компании должны обеспечить постоянный мониторинг своих ИТ-систем, выявляя потенциальные уязвимости и угрозы, в том числе с привлечением независимых специалистов по кибербезопасности. Также правила DORA требуют более строгого надзора над руководителями криптокомпаний, включения их в общую систему управления рисками и наличия регулярно обновляемых протоколов реагирования на случай кибератак или прочих инцидентов. Ответственность за соблюдение DORA возложена как на криптокомпанию, так и на ее руководство. Фирмы, нарушившие новые правила, могут столкнуться со штрафами в размере до 2% от суммы от годового дохода. В случае возникновения нештатных ситуаций руководители криптокомпаний могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности, а также штрафу до \$1 млн.// <https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2626394> // The Law on Digital Operational Resilience has come into force in the European Union. Under DORA, all MiCA-licensed EU cryptocurrency companies will be required to maintain a full record of their contractual relationships with third-party IT service providers to ensure secure infrastructure and risk management. DORA also requires stricter oversight of crypto company executives, inclusion of them in the overall risk management system, and regularly updated protocols for responding to cyber attacks or other incidents. Responsibility for compliance with DORA rests with both the crypto company and its management. Firms that violate the new rules could face fines of up to 2% of annual revenue. In the event of emergency situations, the heads of crypto companies may be subject to administrative and criminal liability, as well as a fine of up to \$1 million.// <https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2626394> //

36. В настоящее время в плане использования ИИ е-торговля в целом (за исключением некоторых крупнейших компаний) находится на первом этапе освоения ИИ. Для перехода на

следующий этап торговли понадобится несколько лет, поскольку переход от простых технологий ИИ к продвинутым происходит за счет «глубокого обучения», которое требует времени. Сегодня задача е-продавцов состоит в том, чтобы найти решения, которые принесут наибольшую добавленную стоимость (потребительский опыт, эксплуатационные характеристики, эффективность продаж) в их бизнес-модели и управлять внедрением этих пока ограниченных в технологическом плане решений. Сферы применения ИИ в е-торговле в настоящее время в основном концентрируются на персонализации навигации клиентов по сайту, управлении запасами и поставками, проведении маркетинговых кампаний, управлении послепродажным обслуживанием. Будущее ИИ в е-торговле. В ближайшем будущем ИИ позволит быстро внедрять инновации в области персонализации и обслуживания клиентов, включая управление ценами в режиме реального времени, рекомендации по продукту и персонализированный маркетинг. В долгосрочной перспективе ИИ обеспечит появление новых услуг: голосовые команды, 3D-визуализация, виртуальные покупки, мгновенная доставка. Е-продавцы должны постоянно отслеживать и тестировать новые решения, чтобы освоить наиболее перспективные из них. // *Intelligence artificielle et e-commerce / KPMG. - 2018. - 16 p. - Mode of access: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2018/10/fr-etude-ia-commerce-kpmg-fevad.pdf>. // Currently, in terms of the use of AI, e-commerce as a whole (with the exception of some of the largest companies) is in the first stage of AI adoption. It will take several years to move to the next stage of trading, since the transition from simple to advanced AI technologies occurs through “deep learning”, which takes time. Today, the challenge for e-retailers is to find solutions that will bring the greatest added value (customer experience, performance, sales efficiency) to their business model and manage the implementation of these still technologically limited solutions. Areas of application of AI in e-commerce are currently mainly concentrated on personalizing customer navigation on the site, managing inventory and deliveries, conducting marketing campaigns, and managing after-sales service. The future of AI in e-commerce. In the near future, AI will enable rapid innovation in personalization and customer experience, including real-time pricing management, product recommendations, and personalized marketing. In the long term, AI will provide new services: voice commands, 3D visualization, virtual shopping, instant delivery. E-sellers must constantly monitor and test new solutions in order to master the most promising ones. // *Intelligence artificielle et e-commerce / KPMG. - 2018. - 16 p. - Mode of access: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2018/10/fr-etude-ia-commerce-kpmg-fevad.pdf>.**

37. Национальная база данных законодательства, 17.10.2024 г., № 07/24/358/0825. // National Legislation Database, 10/17/2024, No. 07/24/358/0825.

38. Алавутдинов Р. Развитие технологий искусственного интеллекта в Узбекистане. Взгляд Uzinfocom // <https://fintech-retail.com/2024/08/19/uzinfocom-myid/> / Alavutdinov R. Development of artificial intelligence technologies in Uzbekistan. View Uzinfocom // <https://fintech-retail.com/2024/08/19/uzinfocom-myid/>

39. Желиховская А. Они не знают, что говорят с роботом — как используют ИИ в электронной коммерции // <https://uz.sputniknews.ru/20231123/iskusstvennyy-intellekt-elektronnaya-kommertsiya-ispolzovaniye-41207657.html> // Zhelikhovskaya A. They don't know that they are talking to a robot - how they use AI in e-commerce // <https://uz.sputniknews.ru/20231123/iskusstvennyy-intellekt-elektronnaya-kommertsiya-ispolzovaniye-41207657.html>

40. <https://slider-ai.ru/presentation-326119>; Елена Ким Uzum и Минцифры будут вместе работать над развитием ИИ // <https://uz.kursiv.media/2024-07-26/uzum-i-minczifry-budut-vmeste-rabotat-nad-razvitiem-ii/> // <https://slider-ai.ru/presentation-326119>; Елена Ким Uzum и Минцифры будут вместе работать над развитием ИИ // <https://uz.kursiv.media/2024-07-26/uzum-i-minczifry-budut-vmeste-rabotat-nad-razvitiem-ii/>

41. Как известно, Lowe's, сеть магазинов товаров для дома, в некоторых местах использует роботов Fellow под названием «LoweBots», чтобы помогать покупателям и следить за товарными запасами. В электронной коммерции, основываясь на данных о заказах и возвратах, H&M использует прогнозирующий искусственный интеллект, чтобы решить, какие

продукты рекомендовать клиентам. Бренд получает от системы искусственного интеллекта информацию о том, какие продукты поставлять на каждый рынок, а какие следует продавать на основе популярных продуктов. Walmart использует ИИ для улучшения своих операций электронной коммерции, включая ежедневные рабочие процессы цепочки поставок и прогнозирования циклов спроса, особенно во время высокой или непредвиденной активности клиентов. Интернет вещей (IoT) — это взаимосвязанные устройства, обменивающиеся данными. ИИ может использовать эти данные, чтобы предлагать персональные предложения по покупкам. Например, умный холодильник может определять, когда в доме заканчиваются определенные продукты, и автоматически добавлять их в онлайн-корзину. Такой уровень интеграции обеспечивает удобство совершения покупок, адаптированное к индивидуальным потребностям. Интернет вещей также может помочь торговцам лучше осуществлять логистический процесс, отслеживая товары по всей цепочке поставок. Доступ к таким данным, как условия дорожного движения, погода, местоположение и идентификаторы персонала (радиочастотная идентификация), может стать возможным с помощью облачных технологий, таких как GPS и RFID. Такие данные могут помочь оптимизировать доставку и выполнение заказов. Поиск решений занял годы работы по обработке данных, сбору данных, разработке адаптируемых алгоритмов и глобальной, а не поэтапной, технологической стратегии ИИ в электронной коммерции: текущие применения и перспективы на будущее//.https://leomik.market/article/ii-v-elektronnoj-kommercii-tekushie-primeneniya-i-perspektivy-na-budushee//Home improvement chain Lowe’s famously uses Fellow robots called “LoweBots” in some locations to assist customers and monitor inventory. In e-commerce, H&M uses predictive AI to decide which products to recommend to customers based on order and return data. The brand gets information from the AI system about which products to stock in each market and which ones to sell based on popular products. Walmart uses AI to improve its e-commerce operations, including daily supply chain workflows and forecasting demand cycles, especially during times of high or unexpected customer activity. The Internet of Things (IoT) is interconnected devices that share data. AI can use this data to offer personalized shopping suggestions. For example, a smart refrigerator can detect when a home is running low on certain products and automatically add them to an online shopping cart. This level of integration provides a shopping experience that is tailored to individual needs. The Internet of Things can also help merchants better manage their logistics process by tracking products throughout the supply chain. Access to data such as traffic conditions, weather, location, and personnel identifiers (radio frequency identification) can be made possible by cloud technologies such as GPS and RFID. Such data can help optimize delivery and order fulfillment. Finding solutions has taken years of work on data processing, data collection, development of adaptable algorithms, and a global, rather than incremental, technology strategy AI in e-commerce: current applications and future prospects//.https://leomik.market/article/ii-v-elektronnoj-kommercii-tekushie-primeneniya-i-perspektivy-na-budushee.

42. Подробно об этом см.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 23.06.2023 г. №19«О некоторых вопросах рассмотрения дел, связанных с интеллектуальной собственностью»// <https://lex.uz/docs/6522625>./ For more details, see: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated June 23, 2023 No. 19 “On certain issues of consideration of cases related to intellectual property” // <https://lex.uz/docs/6522625>.

43. Подробно об этом см.: «Проблема машинного творчества в системе права: регулирование создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с применением искусственного интеллекта, зарубежный опыт и российские перспективы» Руководитель авторского коллектива: В.О. Калятин. Издательский дом Высшей школы экономики.- М.: 2021.7с.// For more details, see: “The Problem of Machine Creativity in the Legal System: Regulation of the Creation and Use of the Results of Intellectual Activity Using Artificial Intelligence, Foreign Experience and Russian Prospects” Head of the authors’ collective: V.O. Kalyatin. Publishing House of the Higher School of Economics. - М.: 2021.7s.

44. Шаккалиев А. Деятельность зарубежных маркетплейсов урегулируют в Казахстане // <https://primeminister.kz/ru/news/deyatelnost-zarubezhnykh-marketpleysov-ureguliruyut-v->

kazakhstan-29575.// Shakkaliev A. Activities of foreign marketplaces will be regulated in Kazakhstan //https://primeminister.kz/ru/news/deyatelnost-zarubezhnykh-marketpleysov-ureguliruyut-v-kazakhstan-29575.

45. Незнамов А. В. Регулирование искусственного интеллекта в мировой практике// https://ethics.cdto.ranepa.ru/3_8// Neznamov A. V. Regulation of artificial intelligence in world practice// https://ethics.cdto.ranepa.ru/3_8// Neznamov A. V. Regulation of artificial intelligence in world practice// https://ethics.cdto.ranepa.ru/3_8// Neznamov A. V. Regulation of artificial intelligence in world practice// https://ethics.cdto.ranepa.ru/3_8

46. Одобрен проект Модельного закона СНГ по использованию искусственного интеллекта// https://spi-cis.ru/novosti/odobren-proekt-modelnogo-zakona-sng-po-ispolzovaniyu-iskusstvennogo-intellekta// The draft of the CIS Model Law on the Use of Artificial Intelligence has been approved//https://spi-cis.ru/novosti/odobren-proekt-modelnogo-zakona-sng-po-ispolzovaniyu-iskusstvennogo-intellekta

47. В рамках 11-го Саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке было подписано Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA). Это будет способствовать объединению возможностей в сферах защиты прав потребителей в цифровой торговле и кибербезопасности между государствами-членами организации.// https://caliber.az/post/strany-otg-dogovorilis-o-partnerstve-v-oblasti-cifrovoj-ekonomiki;Страны ОТГ цифровизируют экономику // https://vzglyad.uz/ru/post/2022/11/10/strany-otg-cifroviziruyut-ekonomiku// Within the framework of the 11th Summit of the Organization of Turkic States (OTG) in Bishkek, the Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) was signed. This will help to unite capabilities in the areas of consumer protection in digital trade and cybersecurity between the member states of the organization.// https://caliber.az/post/strany-otg-dogovorilis-o-partnerstve-v-oblasti-cifrovoj-ekonomiki;OTG countries digitalize the economy // https://vzglyad.uz/ru/post/2022/11/10/strany-otg-cifroviziruyut-ekonomiku

48. Например, в Китае набирают популярность ИИ-аватары, работающие в онлайн-магазинах. Они уже серьезно потеснили людей// https://www.techinsider.ru/science/news-1614471-v-kitae-nabirayut-populyarnost-ii-avatory-rabotayushchie-v-onlayn-magazinah-oni-uzhe-serezno-potesnili-lyudey/; Alibaba открыла для всех желающих ИИ-модель Tongyi Qianwen — свой аналог ChatGPT// https://3dnews.ru/1093028/alibaba-otkrila-iimodel-tongyi-qianwen.// For example, in China, AI avatars working in online stores are gaining popularity. They have already seriously displaced people// https://www.techinsider.ru/science/news-1614471-v-kitae-nabirayut-populyarnost-ii-avatory-rabotayushchie-v-onlayn-magazinah-oni-uzhe-serezno-potesnili-lyudey/; Alibaba has opened the Tongyi Qianwen AI model, its analogue of ChatGPT, to everyone// https://3dnews.ru/1093028/alibaba-otkrila-iimodel-tongyi-qianwen.

49. Национальная база данных законодательства, 30.09.2022 г., № 03/22/792/0870// National Legislation Database, 30.09.2022, No. 03/22/792/0870

50. В августе 2023 года в Китае вступили в силу «Временные правила оказания услуг с использованием ИИ» (Правила). В целом Правила налагают определенные обязательства на поставщиков услуг, связанных с ИИ. Поставщики таких услуг должны: Предоставлять безопасные услуги; Предлагать пользователям подробные и понятные лицензионные соглашения, в которых описаны все функции сервиса искусственного интеллекта, а также права и обязанности сторон; Размещать форму обратной связи на платформе, обеспечивать быстрое реагирование на запросы пользователей; Сохранять конфиденциальность данных пользователей; Удалять или редактировать персональные данные по запросам пользователей; Удалять контент, нарушающий законодательство, сразу после его обнаружения; Если поставщики услуг обнаружат, что пользователи используют сервисы искусственного интеллекта для совершения незаконных действий, они должны ограничить функционал или приостановить предоставление услуг и сообщить о возникшей ситуации уполномоченным органам. Искусственный интеллект в Китае: правовое регулирование и судебная практика// https://www.nordicstar.law/news (https://www.chinalawtranslate.com/en/generative-ai-interim/) Опыт других стран(Австралия, Бразилия, Калифорния, США, Россия, Канада, Индия, Южная

Корея, Великобритания) также см.: Как в разных странах мира формируется законодательство в области ИИ// <https://www.comnews.ru/content/227401/2023-07-13/2023-w28/kak-raznykh-stranakh-mira-formiruetsya-zakonodatelstvo-oblasti-ii/> In August 2023, the Interim Rules on AI Services (the Rules) came into effect in China. In general, the Rules impose certain obligations on AI service providers. AI service providers must: Provide safe services; Provide users with detailed and clear license agreements that describe all the functions of the AI service, as well as the rights and obligations of the parties; Provide a feedback form on the platform, ensure prompt response to user requests; Maintain the confidentiality of user data; Delete or edit personal information upon user requests; Remove content that violates the law immediately upon detection; If service providers find that users are using AI services to commit illegal acts, they must limit the functionality or suspend the provision of services and report the situation to the authorized bodies. Artificial Intelligence in China: Legal Regulation and Judicial Practice// [https://www.nordicstar.law/news\(https://www.chinalawtranslate.com/en/generative-ai-interim/\)](https://www.nordicstar.law/news(https://www.chinalawtranslate.com/en/generative-ai-interim/)) The experience of other countries (Australia, Brazil, California, USA, Russia, Canada, India, South Korea, Great Britain) also see: How AI Legislation is Being Formed in Different Countries of the World// <https://www.comnews.ru/content/227401/2023-07-13/2023-w28/kak-raznykh-stranakh-mira-formiruetsya-zakonodatelstvo-oblasti-ii>

51. Аналогичный Закон действует в Бразилии. 10 декабря 2024 г. Сенатом Бразилии принят закон, регулирующий использование ИИ. Определение системы ИИ в этом документе соответствует обновленному в марте определению ОЭСР, Закон заимствует подход, реализованный в принятом в июне Законе об ИИ ЕС регулирование построено на уровне риска систем ИИ: чем выше риск, тем выше требования к разработке и использованию системы. Закон Бразилии выделяет те же, что в ЕС, категории ИИ по уровню риска: 1) запрещенные системы ИИ с чрезмерным риском; 2) разрешенные высоко рисковые системы ИИ; 3) системы ИИ общего назначения, среди которых выделены генеративный ИИ и ИИ с системным, т.е. потенциально масштабным риском. При этом состав запрещенных систем различается: Бразилия включает в эту категорию распространение материалов об эксплуатации несовершеннолетних, что является скорее уголовным составом, но не включает расширение систем распознавания лиц на основе изображений из интернета и определение эмоций в образовании и на работе (что отнесено к категории высокорисковых). Состав высокорисковых систем ИИ в Бразилии предполагается уточнить на подзаконном уровне, закон содержит примеры: безопасность, медицина, суды и пр. Закон устанавливает право всех лиц на информирование о взаимодействии с системой ИИ, в том числе автоматизированной. Для высокорисковых систем ИИ дополнительно предусмотрены права на разъяснение, оспаривание решений системы и пересмотр их человеком. Требования к разработчикам высокорисковых систем ИИ в Бразилии также выше, чем ИИ общего назначения: например, необходима оценка ее точности и испытания безопасности. При этом по сравнению с ЕС требования имеют более мягкий и рамочный характер. Так, оценка рисков, меры по их смягчению и оценка их эффективности необходимы для ИИ с высоким риском, но порядок оценки (критерии, периодичность) не определен. // <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias//materia/157233/> A similar law is in force in Brazil. On December 10, 2024, the Brazilian Senate adopted a law regulating the use of AI. The definition of an AI system in this document is in line with the OECD definition updated in March. The law borrows the approach implemented in the EU AI Law adopted in June - regulation is based on the risk level of AI systems: the higher the risk, the higher the requirements for the development and use of the system. The Brazilian law distinguishes the same categories of AI by risk level as in the EU: 1) prohibited AI systems with excessive risk; 2) permitted high-risk AI systems; 3) general-purpose AI systems, among which generative AI and AI with systemic, i.e. potentially large-scale risk are distinguished. At the same time, the composition of prohibited systems differs: Brazil includes in this category the distribution of materials on the exploitation of minors, which is more of a criminal offense, but does not include the expansion of facial recognition systems based on images from the Internet and emotion recognition in education and at work (which are classified as high-

risk). The composition of high-risk AI systems in Brazil is supposed to be specified at the subordinate level; the law contains examples: security, medicine, courts, etc. The law establishes the right of all persons to be informed about interaction with an AI system, including an automated one. For high-risk AI systems, the rights to explanation, challenge the system's decisions and their revision by a person are additionally provided. The requirements for developers of high-risk AI systems in Brazil are also higher than for general-purpose AI: for example, an assessment of its accuracy and safety tests are necessary. At the same time, compared to the EU, the requirements are more lenient and framework-based. Thus, risk assessment, measures to mitigate them and an assessment of their effectiveness are necessary for high-risk AI, but the assessment procedure (criteria, frequency) is not defined. //<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias//materia/157233>

52. В этом направлении осуществляется необходимые организационно-правовые меры. Однако, в настоящее время отсутствуют унифицированный Закон по данному вопросу. Об этом см.: В Узбекистане создадут законодательную базу и центр по искусственному интеллекту// <https://fintech-retail.com/2024/08/14/iskusstvenniy-intellekt/> В этом направлении осуществляется необходимые организационно-правовые меры. Однако, в настоящее время отсутствуют унифицированный Закон по данному вопросу. Об этом см.: В Узбекистане создадут законодательную базу и центр по искусственному интеллекту// <https://fintech-retail.com/2024/08/14/iskusstvenniy-intellekt/>.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 3

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000